

O'ZBEKISTON
RESPUBLIKASI
TASHQI ISHLAR
VAZIRLIGI

JAHON
IQTISODIYOTI VA
DIPLOMATIYA
UNIVERSITETI

ROMAN-GERMAN TILLARI
KAFEDRASI
O'ZBEK VA RUS TILLARI
KAFEDRASI

TA'LIMDA TILLARNI O'QITISHNING MUAMMO VA YECHIMLARI

**ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКОВОГО
ОБУЧЕНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ**

**PROBLEMS OF LANGUAGE
LEARNING AND WAYS TO SOLVE THEM**

MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA

TOSHKENT 2025

Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyaning maqolalarini tahlil qilish va chop etishga tavsiya etish uchun tahririyat-noshirlik guruhi:

- Sh. Normatova - O‘zbek va rus tillari kafedrası dotsenti
- V.Mamatkasimova - Roman-german tillari kafedrası dotsenti
- N.Sharipova - O‘zbek var rus tillari kafedrası dotsenti
- Sh.Xasanova - Roman-german tillari kafedrası katta o‘qituvchisi
- H.Imamova - Roman-german tillari kafedrası dotsenti
- M.Abduraxmanova - O‘zbek var rus tillari kafedrası dotsenti
- G.Rofiyeva - Roman-german tillari kafedrası katta o‘qituvchisi

MUNDARIJA

JIDU PROREKTORINING ANJUMAN ISHTIROKCHILARIGA QUTLOV NUTQI	7
BOSH MA'RUZALAR	9
G.M. RAHMATULLAYEVA (JIDU).	
К ВОПРОСУ О МЕТОДИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК НЕРОДНОГО В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ	9
ULFET ZAKIR OGLU IBRAHIM (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES).	
THE SPECIFICITIES OF SOCIO-POLITICAL AND MEDIA TRANSLATION FROM FRENCH.....	16
M.A. MALLAYEV (JIDU).	
O'QITISHNING INNOVASION USULLARIDAN BIRI SIFATIDA OLIY O'QUV YURTLARIDA XORIJIY TIL DARSLARIDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH.....	20
Sh.U. NORMATOVA (JIDU).	
G'OYADAN NASHRGA: ILMIY MAQOLA YOZISH YUZASIDAN AMALIY KO'RSATMALAR.....	33
V.A.MAMATKASIMOVA (JIDU).	
OLIJ TA'LIM TIZIMIDA XORIJIY TILLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIJ VA SAMARALI METODLARI	39
M.D. ABDURAXMANOVA (JIDU).	
TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA ZAMONAVIJ ELEKTRON DARSLIKLARNING O'RNI	45

I SHU'BA

ALEJANDRO PEREZ GUTIERREZ (ISPANIYA).	
PRINCIPALES DESAFÍOS DE LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL ESPAÑOL EN UZBEKISTÁN	50
H.K. IMAMOVA (JIDU).	
TURK TILINI O'QITISHDA "BUYURMAK" FE'LI MA'NOLARINING BERILISHI XUSUSIDA.....	55

SÜLEYMAN HILMI KIZILDAĞ (TURKIYA).

ÖZBEK ÖĞRENCİLERE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN
SORUNLAR.....61

M.A. MADRAXIMOVA (JIDU).

KOGNITIV TILSHUNOSLIKDA NUTQ MUAMMOSINING O'ZIGA XOS
XUSUSIYATLARI.....68

A.A. KURGANBAYEVA (MOSCOW STATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL RELATIONS).

DEVELOPMENT OF TRANSLATION SKILLS SUPPORTED BY
TECHNOLOGY.....79

N.E.SANOYEVA (ChDPU).

MORFOLOGIK BILIMLARDA MINIMUM VA MAKSIMUMNI BELGILASH
OMILLARI.....85

WANG GUILIAN (JINING NORMAL UNIVERSITY, CHINA).

RESEARCH ON MULTILINGUAL TEACHING OF HISTORY COURSES IN CHINESE
UNIVERSITIES.....93

A.A ATABEKOVA (JIDU)

КАК ЧТЕНИЕ ПОМОГАЕТ РАЗВИВАТЬ КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ ДЛЯ БУДУЩИХ
ДИПЛОМАТОВ.....102

II SHU'BA

**K.O'. FAYZIYEVA (OLIIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI HUZURIDAGI
BILIM VA MALAKALARNI BAHOLASH AGENTLIGI).**

INTEGRATING SOFT SKILLS INTO LANGUAGE ASSESSMENT: A PRAGMATIC APPROACH FOR
21ST CENTURY LEARNERS106

M.B. ISAKOVA (IMPULS TIBBIYOT INSTITUTI).

LEXICAL-SEMANTIC STUDY OF MEDICAL TERMINOLOGY IN ENGLISH AND
UZBEK.....111

Z.S. TESHABAYEVA (ChDPU).

MUSTAQIL TA'LIM LOYIHALARI ORQALI TALABALARNING KASBIY MAHORATLARINI
SHAKLLANTIRISH.....115

L. N. TANGRIYEVA (O'zMU)

BADIIY MATNDA BOG'LIQLIK HOSIL BO'LISHIDA LISONIY VOSITALARNING
AHAMIYATI119

Sh.M.ABDUGANIYEVA (JIDU)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
СТУДЕНТОВ.....125

M.D.TURSUNBOYEVA (ChDPU).

BOLALARNI MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTIGA IJTIMOIYLASHTIRISHDA OTA-ONA VA
TARBIYACHINING ROLI.....132

Z.S. TESHABAYEVA. (ChDPU).

OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA DIFFERENSIAL YONDOSHISHGA ASOSLANGAN TA'LIM
JARAYONINING XUSUSIYATLARI136

M.B.SADIKOVA (JIDU)

ВХОЖДЕНИЕ НОВЫХ СЛОВ В ЛЕКСИКУ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА.....144

S.Yu.SAIDAZIMOVA (JIDU)

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ И ПОНИМАНИЯ ТЕКСТОВ НА ФРАНЦУЗСКОМ
ЯЗЫКЕ.....148

NABILA NABIL TOKHY KANDIL (MISR)

DIGITAL EDUCATIONAL PLATFORMS AND THEIR IMPACT ON DEVELOPING ARABIC
LANGUAGE TEACHING FOR NON-NATIVE SPEAKERS.....157

F.R.AZIZOVA (JIDU)

CHET TILLARINI O'RGANISHDA YUZAGA KELADIGAN MUAMMOLAR VA
YECHIMLAR.....163

M.E. KODIROVA (ChDPU).

INNOVATSION TA'LIM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING
DIDAKTIK TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH.....167

N.E.ShARIPOVA (JIDU)

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА В ОБЛАСТИ СУДЕБНОЙ
РИТОРИКИ.....172

III SHU'BA

N.A. ALTINBAYEV (TDSuU).

TURK TILINI O'QITISHD "OILA" KONSEPTINING O'RNI.....181

O.R. USMONOVA (TDYuU).

CONTEXTUAL VOCABULARY LEARNING IN LEGAL NEWS: A FUNCTIONAL APPROACH TO
TEACHING LEGAL ENGLISH.....187

N.T. ERGESHEVA (TDSuU).

АНАЛИЗ ПОДХОДОВ И МОДЕЛЕЙ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ.....194

T.I.URMONOVA (ChDPU).

ZAMONAVIY TA'LIM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BULAJAK PEDAGOGLARNING KASBIY MAHORATLARINI OSHIRISH ASPEKTLARI.....200

IMRAN ELKHAN OGLU GULIYEV (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES).

THE PRAGMATICS OF IRONY AND SARCASM IN FRENCH MEDIA TEXTS.....207

N.A.SAIDOVA (JIDU)

ISPAN TILIDAGI REKLAMALARDA YUMORDAN FOYDALANISH.....212

S.M.ABDULLAYEVA (JIDU)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕФЛЕКСИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ.....220

N.Q. XAYRULLAYEVA (JIDU)

ISPAN TILI O'QITISHIDA TARJIMA MUAMMOLARI: NAZARIY VA AMALIY ASOSLAR.....226

E.A.KURTOVA (MOSCOW STATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL RELATIONS).

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ПРЕПОДАВАНИИ И ИЗУЧЕНИИ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА В МГИМО-ТАШКЕНТ: ПРЕИМУЩЕСТВА, НЕДОСТАТКИ232

PAK SVETLANA VISSARIONOVNA (MOSCOW STATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL RELATIONS).

DIGITAL TOOLS FOR TEACHING FOREIGN LANGUAGES: THE CASE OF USING PADLET..... 241

IV SHU'BA

M.S. ISHANJANOVA (ADChTI).

LINGVOKULTURAL KODLARNING NAZARIY TADQIQI.....247

Sh.A. XASANOVA (JIDU).

MADANIYATLARARO ALOQADA XORIJIY TILNING ROLI.....251

G.R. ASATOVA (JIDU).

ИСКУССТВО ПЕРЕВОДА - МОСТ МЕЖДУ ЯЗЫКОМ И КУЛЬТУРОЙ.....257

N.M.MUZAFFAROVA (O'zMPU)

XORIJIY TIL MASHG'ULOTLARIDA TALABALARNI "GAMIFICATION" TEXNOLOGIYASI ORQALI MADANIYATLARARO MULOQOTGA O'RGATISH 264

S.M.ERGASHEVA (TDSHU)

MADANIYATLARARO MULOQOTDA NOVERBAL VOSITALARNING AHAMIYATI.....	268
MATANAT AHMEDOV ALIAGA GIZI (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES).	
ПРЕПОДАВАНИЕ ПОЭТИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА КАК МОСТ МЕЖДУ КУЛЬТУРАМИ.....	272
RAHMONOVA NEZRIN SULAYMON GIZI (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES)	
СЕЛЕКТИВНЫЙ ПЕРЕВОД В КОНТЕКСТЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ.....	279
Sh. A. ALOVETDINOVA (TDYuU)	
ПРАВОВОЙ СТАТУС ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ И ВОПРОСЫ ИММУНИТЕТА.....	283

ÖZBEK ÖĞRENCİLERE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

Dr. Süleyman Hilmi KIZILDAĞ

Giriş

Dünyanın her yerinde insanlar; eğitim, göç, savaş, ticaret, turizm, iş bulma ve kendini geliştirme gibi sebeplerle kendi ana dilinden farklı olarak yabancı bir dil öğrenmeye ihtiyaç duymaktadırlar. Son zamanlarda Türkiye'nin dünya siyasetindeki aktif rolü, ekonomik üretim alanındaki gelişmeleri, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) gibi çeşitli kuruluşlarla kendini dünyaya tanıtması, farklı ülkelerde kurulan Türk şirketlerinin etkisi, Türkiye Bursları ve diğer üniversiteler tarafından özel olarak sağlanan Türkiye'de eğitim görme imkânı, Türk dizilerinin gösterildiği ülkelerde Türkiye'nin tanıtılması ve önemli turistik yerlerinin bulunması gibi etkenlerle Türkçe öğrenimine duyulan ilgi tüm dünyada hızla artmaktadır. Bu durumun önemli göstergelerinden biri de Özbekistan'da Türkçe öğrenimine duyulan ilgidir. Şöyle ki, Özbekistan'da şu anda birçok devlet kurumunda ve özel kurumlarda Türkçe öğretilmekte ve birçok insan Türkçe öğrenim sertifikası almaya çalışmaktadır.

Yabancı dil olarak Türkçe öğretim süreci içerisinde hedef kitle kavramı olarak dört ana başlık oluşturmak mümkündür: Türkiye Türklerine Türkçe öğretimi, İki dillilere Türkçe öğretimi, Yabancılara Türkçe öğretimi ve Türk soylulara Türkçe öğretimi. Türkiye Türkleri kavramı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına sahip ve aynı zamanda Türkiye'deki eğitim kurumlarında öğrenim görmekte olan grubu tanımlamaktadır. Ana dili Türkçe olan ama Türkiye dışında başka bir toplum içerisinde yaşayan kitleye ise İki dilliler grubu tanımı yapılmaktadır. Yabancılar kavramı ise Türk kültür, gelenek ve göreneklerine uzak Türk düşünce sistemine alışık olmayan bireyleri temsil eder. Türk soylular ifadesi ise Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan gibi devletlerde veya başka devletlerin içerisinde yaşayan Türk soylu akraba toplulukları tanımlar.

Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi içerisinde yer alan Türk soylulara Türkçe öğretimi ile yabancılara Türkçe öğretimi birbirinden farklıdır. Çünkü bu öğrenciler tamamen farklı bir dil değil, kendi ana dillerinin farklı bir lehçesini öğrenmektedirler. Bu bakımdan onlara sıfırdan Türkçeyi öğrenen bir yabancı gibi davranılmamalıdır. Aynı dilin farklı bir lehçesinin öğretimi başka yabancı bir dili öğrenmeye ve öğretmeye oranla daha kolaydır. Fakat kendi ana dilinde birebir bulunan ve Türkçede farklı bir anlamı ya da kullanımı bulunan yapıların yabancılara oranla Türk soylulara öğretilmesi daha zordur. Dolayısıyla Türk soylulara yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin hem kolaylıkları hem de zorlukları bulunmaktadır. Bu çalışmada da Özbek öğrencilere Türkçe öğretirken karşılaşılan sorunlar belirtilecek, bunlar öğrencilerin yaptıkları hatalardan yola çıkarak incelenecektir.

Karşılaşılan Sorunlar

1. Yalancı Eş Değerlikler

"Yalancı eş değerlik" iki dil arasında veya bir dilin farklı lehçeleri arasında, sözcükler veya yapıların yazım veya söyleniş olarak birbirlerine benzemelerine rağmen, anlamlarının farklı olması durumudur. Bu durum, özellikle tercüme ve iletişimde yanlış anlamalara yol açabilir. Özbekçe ile Türkçe arasında da birçok yalancı eş değer sözcük bulunmaktadır. Bunlara aşağıdaki kelimeler örnek olarak verilebilir:

Ö. yap- "kapamak" > T yap- "1. Ortaya koymak, gerçekleştirmek, oluşturmak, meydana getirmek. 2. Olmasına yol açmak. 3. Yol almak. 4. Onarmak, tamir etmek. 5. Bir şeyi başka bir şey durumuna getirmek."

Ö. yaq- "Beğenmek, hoşuna gitmek" > T yak- "1. Yanmasını sağlamak veya yanmasına yol açmak, tutuşturmak. 2. Ateşle yok etmek 3. Kına, yakı gibi şeyleri sürmek."

Ö. soy- "boğazlamak, kesmek"; > T. soy- "1. Bir şeyin üzerinden kabuk, deri, zar vb.ni çıkarmak. 2. Birinin giysilerini çıkarmak. 3. Birinin üstünde, yanında veya bir yerde bulunan şeyleri çalarak alıp götürmek"

Ö. tazele- “temizlemek”; > T tazele- “1. Yenisiyle veya tazesiyle değiştirmek. 2. Bazı yiyecekleri, bayatlamışken kaynatıp taze duruma getirmek. 3. Bir işi bir daha yapmak, tekrarlamak. 4. Bir şeyi yeniden yapmak.”

Ö. tap- “bulmak”; > T. tap- “1. İlah olarak tanınan varlığa karşı inancını ve bağlılığını belirli kurallar çerçevesinde göstermek. 2. mec. Tutku ile sevmek, bağlanmak.”

Ö. tur- “1. Kalkmak, ayağa kalkmak. 2. Bulunmak”; > T. dur- “1. Hareketsiz durumda olmak. 2. İşlemez olmak, çalışmamak. 3. Bir yerde bir süre oyalanmak”

Ö. üz- “1. Koparmak. 2. Kesmek, durdurmak” > T. üz- “1. Üzüntü vermek.”

Ö. oyla- “düşünmek” > T. oyla- “tercihe sunmak, oy vermeye açmak veya oya sunmak”.

Ö. öt- “geçmek” > T. öt- “1. Kuş veya böcekler, değişik tonda ses çıkarmak. 2. Herhangi bir nesne sürekli ses çıkarmak”.

Ö. fuqara “vatandaş” > T. “fakir, yoksul, zavallı”

Ö. iltimas “lütfen” > T. “Birine herhangi bir konuda öncelik ve ayrıcalık tanıma”

Ö. baba “dede, babanın veya annenin babası” > T. “çocuğu olan erkek, çocuğun annesinin eşi”

Ö. zor “çok iyi, harika” > T. “Sıkıntı veya güçlükle yapılan; güç”

Ö. merhamet “buyrun” > T. “kötü durumdan dolayı duyulan üzüntü, acıma”

Ö. hayran bol- “şaşırmak” > T. “çok beğenmek, onun gibi olmak istemek”

Ö. tüşün- “anlamak” > T. düşün- “Aklından geçirmek, göz önüne getirmek, bir sonuca varmak amacıyla bilgileri incelemek, zihniyle arayıp bulmak”

2. Büyük Ünlü Uyumu Uyumsuzlukları

Türkçede sekiz tane ünlü harf vardır. Bunlardan a, ı, o, u kalın; e, i, ö, ü ise ince ünlülerdir. Türkçe kelimelerde çoğunlukla bir kelime kalın bir ünlüyle başlarsa o kelimeye gelen ekler de kalın ünlüyle devam eder, ince bir ünlüyle başlarsa ince ünlüyle devam eder. Bu kural Özbekçede bulunmamaktadır. Öğrenciler bu kurala

uymakta zorlanmaktalar. Örneğin: T. olun > Ö. boling; T. kılın > Ö. kıling; T. alın > Ö. aling.; T. bilmedim > Ö. bilmadım.

3. Sertlik ve Yumuşaklık Uyumsuzlukları

Türkçede –bazı istisnalar olsa da- genellikle sert ünsüzlerden sonra sert ünsüzler, yumuşak ünsüzlerden sonra yumuşak ünsüzler gelir. Ayrıca iki ünlü arasında kalan sert ünsüzler de yumuşar. Bu gibi kurallara uyulmadığı zaman hatalar yapılmaktadır. Örneğin: Bilim yurtı (bilim yurdu), bölümte (bölümde), sebepten (sebep), atdan (attan), kitabı (kitabı), etiyor (ediyor).

4. Alfabe Farklılıkları

Türkçede bulunan bazı harfler Özbekçede ya bulunmamakta ya da farklı işaretlerle gösterilmektedir. Bu durum öğrencilerin özellikle yazma ve okuma becerisinde yanlışlıklar yapmasına yol açmaktadır. Türk alfabesinde olup Özbek alfabesinde olmayanlar şunlardır: c, ç, ğ, ı, ö, ş, ü. Bunlardan ç harfi Özbekçede ch, ş harfi ise Özbekçede sh işaretiyle karşılanmaktadır. Bazen öğrencilerin Türkçedeki h harfini x harfiyle yazdıkları da görülmektedir. Bu da yanlışlıklara sebep olmaktadır.

5. Zaman Eklerinin Yanlış Kullanılması

Türkçe ile Özbekçe arasında çok fazla aynı veya benzer ekler ve kelimeler vardır. Bu aynılık veya benzerlik doğru bilinmediği zaman yanlışlıklara sebep olabiliyor. Öğrencinin kullanacağı bir kelime her iki dil için de aynı olunca öğrenci kelimeye eklediği eki de aynı olarak düşünebiliyor. Örneğin; al- fiili her iki dilde de aynı anlamdadır. Bu fiile gelebilecek -dı geçmiş zaman eki her iki dilde de vardır. Ama Türkçedeki –mış geçmiş zaman eki Özbekçede –gan biçimindedir. Öğrenci bunu unutup Türkçe cümlelerin içinde –gan ekiyle bu fiili kullanabilmektedir (O yeni bir kalem algan). Dolayısıyla Türkçede kullanılan eklerin tam doğru şekilde öğretilmesi gerekir.

6. Devrik Cümle Kullanım Fazlalığı

Bazı öğrencilerde muhtemelen Rusçanın etkisi ile devrik cümle kurma alışkanlığı fazla olabilmektedir. Örneğin “Ben kompozisyon yazdım.” cümlesini öğrencilerin bir kısmı “Ben yazdım kompozisyon.” biçiminde kullanmaktadır.

7. Bazı Kalıp İfadelerin Sıkça Kullanılması

“Mümkün” kelimesinin Türkçe konuşurken öğrenciler tarafından sıkça kullanıldığı görülmektedir. Örneğin “Bir dakikanızı alabilir miyim?” yerine “Bir dakikanızı almak mümkün mü?”, “Hocam yüksek not verir misiniz?” yerine “yüksek not vermeniz mümkün mü?” cümlelerinde olduğu gibi. Kutlamalarda veya tebriklerde “bilen” (ile) kelimesinin kullanılması yanlışlıklara sebep olabilmektedir. Örneğin “Yeni yılınızı kutlarım” yerine “Yeni yılınız bilen (ile)” “Kurban bayramınızı tebrik ederim” yerine “Kurban bayramınız bilen (ile)” diye söylenmektedir.

8. Benzer Eklerin Yanlış Kullanılması

Türkçedeki bazı ekler birebir olmasa da çok yakın şekilde Özbekçede bulunmaktadır. Bu benzer eklerin yanlış kullanılması yanlışlıklara sebep olmaktadır. Örneğin Türkçedeki –I belirtme hali eki ve 3. Tekil şahıs iyelik eki Özbekçede –nı şeklinde (evni temizliyorum, Taşkentni seviyorum, kalemni güzelmiş) kullanılmakta; Türkçedeki –A yönelme hali eki Özbekçede –ga şeklinde (Ankaraga varıyorum, evge gidiyorum, marketge gittim) kullanılmakta; Türkçedeki –An sıfatfiil eki Özbekçede –gan şeklinde (gelgen adam, yürügen kız, acıkgan bebek); Türkçedeki -dığında zarffiil eki Özbekçede –ganda şeklinde (Sen okula kelgende, oraya varganda) kullanılmaktadır.

9. Film, Dizi ve Sosyal Medyanın Etkisi

Film ve dizi izlemenin, sosyal medya platformlarında zaman geçirmenin yabancı dil öğreniminde faydaları olduğu gibi olumsuz etkileri de olabilmektedir. Tüm dünya dillerinde anadilini konuşan insanlar kendi anadillerini yanlış, eksik, kaba veya kullanımı hoş olmayan şekilde kullanabilmektedir. Bu yanlış kullanımların örnekleri filmlerde, dizilerde ve sosyal medya uygulamalarında görülebilmektedir. Bunları izleyen yabancı kişiler de dil öğreniminde bu durumdan etkilenip yanlış öğrenebilmektedir. Ayrıca film, dizi veya sosyal medyada bir dilin şiveli konuşmalarına da rastlamak mümkündür. Yabancı kişiler bu şiveli konuşmayı öğrenilen yabancı dilin standart biçimiymiş gibi yanlış şekilde öğrenebilirler. Örneğin: gidelim (gidek), yapıyoruz (yapıyo, yapıyık), geleceğiz (gelecez).

10.Kolaylık Algısı ve Kelime Hazinesindeki Yetersizlik

Türkiye Türkçesi ile Özbek Türkçesi, Türkî diller olarak adlandırılan ortak bir dilin iki lehçesidir. Bu iki lehçeyi konuşan insanların tarihî, sosyolojik, dinî ve kültürel birçok yakınlıkları vardır. Bu yakınlıklar elbette ki kullandıkları dile de yansımıştır. Ancak bu iki dil birbiriyle tamamen aynı değildir. Farklılıklar da bulunmaktadır. Öğrencilerin bazıları “Türkçe kolay bir dil” algısına kapılarak derslere yeterince çalışmamakta ve “Nasılsa geçeriz.” düşüncesine sahip olmaktadır. Bir insan yapacağı bir işi hafife alıp dikkatsizce ve özensizce yaparsa o işte başarılı olamaz. Aynı durum dil öğreniminde de geçerlidir. Öğrenci kolaylık algısına kapılırsa yılın sonunda başladığı noktadan ileriye gidememiş olur. Kolaylık algısı en çok da kelime hazinesini etkilemektedir. Kolaylık algısına kapılan ve başlangıçta iki dil arasındaki mesela ortak beş yüz kelimeyi bilen bir öğrenci A1 seviyesindeki bir metni anlayabiliyor. Ama nasılsa biliyorum diye kelime ezberlemeyen aynı öğrenci B2 veya C1 seviyesine geldiğinde o ortak olan beş yüz kelimeyle metni anlayamıyor. Maalesef bazı öğrencilerde bu durum görülebilmektedir ve en tehlikeli sorun da budur.

Çözüm Önerileri

Dünyada Türkçeye tamamen uzak olanlara kullanılan Türkçe öğretim materyalleri ile Türk soylulara kullanılan öğretim materyalleri ve müfredatlar farklı olmalıdır. Bu materyallerde Türk lehçelerindeki ortaklıklar ve farklılıklar vurgulanmalıdır. Böylece bütün Türk lehçelerinin birbirlerinin dillerini kolayca öğrenebilmeleri sağlanabilir. Bu materyallerde ortak kültür unsurları da gösterilmeli ve bunlar örneklerle desteklenmelidir. Böylece Türk soylu milletler arasında dil ve kültür köprüleri kurulmuş ve sağlamlaştırılmış olunur.

Türkçe ile Özbekçe arasındaki yalancı eş değer sözcüklerin tamamı tespit edilmelidir. Daha sonra bir minik sözlük biçiminde öğrencilere dağıtılıp öğrencilerin bu hususa dikkat etmeleri sağlanabilir. Ardından öğrencilerin bu kelimeleri cümle içinde çokça kullanmaları ve yazmaları istenmelidir.

Öğrencilerin kolaylık algısına kapılmamaları gerektiği ve iki dil arasında birçok farklı özelliklerin olduğu dönemin başında vurgulanmalıdır. Bu durum zor metinler gösterilerek örneklendirilebilir. Özellikle de ünlü uyumu, ünsüz uyumu ve farklı gramer konuları dikkatli bir şekilde gösterilmelidir.

Öğrencilerin Türkçenin cümle yapısını öğrenmeleri sağlanmalıdır. Öğrencilere çokça yeni kelimeler ezberletilmelidir. Derslerde bu yeni kelimeleri ve eski öğrendiklerini pratik yaparak kullanmaları sağlanmalıdır. Derslerde öğrencilerin hem kendi aralarında hem de öğretmenle konuşurken hata yapsalar bile daima Türkçe konuşmaları gerektiği hatırlatılmalıdır. Öğrenciler konuşurken hata yaptıklarında bazen anında bazen de konuşmasının sonunda düzeltilmelidir.

Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) kurduğu Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu'nun 34 harften oluşan Ortak Türk Alfabesi önerisi Türk soylu devletler tarafından kabul edilmişti. Bu gelişmeler takip edilmelidir. Bu ortak alfabe tam olarak hayata geçirildiğinde alfabeden kaynaklı sorunlar ortadan kalkacaktır.